

Е.Н. СТРИЖАКОВА, Д.В. СТРИЖАКОВ

**Формирование национальной инновационной системы:
теоретический аспект***

Аннотация. В статье приведен анализ понятия «национальная инновационная система» (НИС), представлены основные направления, в которых происходит анализ данного понятия. Выделены основные структурные элементы НИС, доказана необходимость эффективного взаимодействия между ними. Подробно проанализирована концепция тройной спирали, представлены особенности ее формирования. Рассмотрены феномены инновационной инфраструктуры и инновационной экосистемы, установлены их ключевые элементы на основе приложения теории многоуровневой экономики.

Ключевые слова: инновация, национальная инновационная система, институты, тройная спираль.

Abstract. The article analyzes the concept of «national innovation system», presents the main directions in which the analysis of this concept takes place. The main structural elements of the NIS are identified, the need for effective interaction between them is proved. The concept of a triple helix is analyzed in detail, the features of its formation are presented. The phenomena of innovation infrastructure and innovation ecosystem are considered, their key elements are established based on the application of the theory of a multilevel economy.

Keywords: innovation, national innovation system, institutions, triple helix.

УДК 330.341
ББК 65.291.55

В настоящее время конкурентоспособность и экономическая безопасность каждой страны зависят от того, насколько широко и

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Стрижакова Е.Н., Стрижаков Д.В. Формирование национальной инновационной системы: теоретический аспект // Философия хозяйства. 2023. № 3. С. 87—104. DOI:.

интенсивно используются достижения науки и техники, внедряются инновации и новшества. Комплексность и логичность данного процесса в рамках конкретно страны обеспечивает функционирование национальной инновационной системы (НИС). Вопрос формирования национальной инновационной системы впервые был затронут учеными в конце XX в., хотя, конечно, на практике этот феномен и его инструменты использовались и раньше, но фрагментарно и неполно. Первоначально концепцию национальной инновационной системы сформулировали такие ученые, как К. Фримен, Б.-А. Лундвалл, Р. Нельсон. Их работы затрагивали процесс экономического роста в Японии и Дании, а также опирались на исследования Й. Шумпетера о сущности инноваций, Ф. Листа о «производительных силах нации», включающих «интеллектуальный» («духовный капитал»), концепцию «рассеянного знания» Ф. Хайека, а также работы по сущности и проблемам экономического роста, влияния и воздействия на его темпы технического прогресса и технологических инноваций Д. Норта, Р. Солоу, П. Ромера и Р. Лукаса, а также работы о смене технологических укладов Н. Кондратьева.

Впервые термин «национальная инновационная система» был использован К. Фрименом в 1982 г. в работе «Innovation and Long Cycles of Economic Development», представленной в качестве доклада на семинаре (International Seminar on Innovation And Development at The Industrial Sector, Economics Department, University of Campinas, Campinas (25—27 августа 1982 г.)). Однако следует отметить, что по ряду причин данный доклад после его представления на семинаре не был опубликован. Как указывает Б.-А. Лундвалл, причиной мог являться факт, что проведенный «анализ конкурентоспособности стран, основанный лишь на рассмотрении заработных плат и обменных курсов, наивен и недостоверен» [6]. Указанное мнение исследователя подтверждает тот факт, что в своей работе К. Фримен подвергал критике активно использующиеся ОЭСР инструменты оценки конкурентоспособности экономики, подвергающиеся сравнению: значение обменного курса национальной валюты и величину заработной платы в стране. Естественно, что статья, в которой показаны ограничения использования этих методов, не была опубликована. Поддерживает этот вывод и Ф. Чеснайс, отмечающий, что в работе К. Фримена применялись методологические

приемы, выходящие за рамки неоклассической экономической теории [31]. Важно отметить, что помимо использования термина НИС, К. Фримен в своей работе указывал, что использование технологий является важнейшим фактором для успеха в конкурентной борьбе на всех уровнях управления: от уровня организации до национальной экономики страны [26]. Несмотря на то, что статья не была опубликована в 1982 г., через пять лет, в 1987 г., К. Фирмен выпустил книгу «Технологическая политика и экономические показатели: уроки Японии», в которой и была сформулирована концепция национальной инновационной системы. За прошедшие почти сорок лет данная теория из новаторской, встречающей критику и, как мы видим, даже nereкомендуемой к печати, стала мейнстримом, основой для оценки степени и возможности конкурентоспособности национальной экономики.

Естественно, что каждый из исследователей концепции национальной инновационной системы несколько по-разному трактовал данное понятие, делая акцент на том или ином ее аспекте. Так, К. Фримен видел основу НИС как взаимосвязь общественных и частных институтов, Б.-О. Лундвалл — «университеты, частные фирмы, исследовательские подразделения государственных учреждений, учреждения процесса производства» [28]. Р. Нельсон отмечал, что только рыночная экономика дает возможность в полной мере использовать преимущества НИС [30]; Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф — во взаимодействии государства, бизнеса и университетов на каждом из этапов создания и выведения инновации на рынок [25]. Совершенно справедливо отечественные авторы И.Н. Шапкин, Н.Е. Бондаренко относят к системе генерации знаний «факторы, влияющие на инновационный процесс, условия, создаваемые макроэкономической политикой и государственным регулированием; систему образования и профессиональной подготовки; особенности товарных рынков и рынков факторов производства; систему финансирования инноваций» [22]. Таким образом, на текущий момент времени существует множество определений для понятия НИС. В дальнейшем мы будем использовать определение, отраженное в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 г. Согласно указанному документу, национальная инновационная система — это «совокуп-

ность взаимосвязанных организаций (структур), занятых производством и (или) коммерческой реализацией знаний и технологий, и комплекса институтов правового, финансового и социального характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных, научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур во всех сферах экономики и общественной жизни» [12].

В современной науке выделяют два подхода, согласно которым происходит анализ национальной инновационной системы: институциональный и реляционный [3]. Институциональный подход в экономике основан на изучении институтов, оказывающих влияние на предмет исследования, их эволюцию и процесс воздействия. Реляционный подход предполагает разложение сложной системы на более простые, а также установление взаимного влияния элементов системы.

Первый подход просматривается в работах Р. Нельсона [27] и С. Меткалфа [29], а второй — в работах Б. Лундвалла [28]. На наш взгляд, стоит интегрировать оба подхода, потому как в процессе функционирования НИС важны не только сами институты, ее составляющие, но и их взаимное влияние. Об этом писал и К. Фриман, говоря, что эффективность НИС напрямую зависит не только от качества институтов, но и от их взаимодействия.

Несмотря на разницу в подходах, основные ключевые структурные элементы в любой из теорий остаются неизменными — это институты, которые заинтересованы и вовлечены в инновационный процесс.

Наиболее полной и логично увязанной представляется теория тройной спирали, которую разработали в Англии и Голландии в начале XXI в. ученые Г. Ицковиц и Л. Лейдесдорф [25]. С их точки зрения, основными элементами НИС являются три элемента — государство (власть), бизнес и университеты (научное сообщество). На каждом из этапов разработки и выведения на рынок инновации происходит включение всех трех инновационных институтов. Только при взаимном сотрудничестве каждого из элементов тройной спирали процесс генерации знания перерастет в создание и конкурентоспособную на рынке разработку.

Однако, следует отметить, что на каждом из этапов сила воздействия и степень участия институтов несколько различна. Так, на

первом этапе максимальное участие принимают государство и университеты, затем — университеты и бизнес, а в процессе выхода на рынок главную роль начинают играть бизнес и государство.

Ряд ученых, продолжая идеи Э.Г. Караянниса, Д.Ф.Дж. Кэмпбелла, предлагают расширять данную модель до четырех звеньев, добавляя элемент гражданского общества, и до пяти, т. е. включать еще и экологическую составляющую [23]. Взаимное влияние экономики, экологии и социальной сферы находит отражение в концепции устойчивого развития. В наших предыдущих работах мы подробно исследовали данный подход, а также показали, что только использование концепции устойчивого развития позволит сохранить имеющееся биоразнообразие, устранить неравенство внутри стран (в том числе и гендерное) и между странами, повысить качество жизни людей [16; 20].

Модель тройной спирали, как и указанные выше модели, состоящие из четырех и пяти структурных элементов, обладают рядом особенностей.

Во-первых, согласно модели тройной спирали, как мы уже писали ранее, происходит взаимный переход функций каждого из субъектов. Так, например, при университетах могут создаваться и создаются малые инновационные предприятия (МИП). Нормативно-правовой базой для создания и функционирования МИП выступает Федеральный закон от 2 августа 2009 г. № 217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» (с изменениями и дополнениями). Согласно данному федеральному закону, «бюджетные научные учреждения... имеют право... быть учредителями (в том числе совместно с другими лицами) хозяйственных обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат данным научным учреждениям». Таким образом,

часть функций бизнеса берет на себя университет, выполняя не только функции разработки новшества, но и получая прибыль после его выхода на рынок. Бизнес может частично реализовывать функции университетов, создавая организации, предоставляющие услуги образования населению, а также непосредственно оказывая их в виде семинаров, лекций и т. д. Государство также может частично принимать на себя функции других участников тройной спирали: так, например, совместно с коммерческими структурами формируются государственно-частные фонды венчурного финансирования.

Во-вторых, модель тройной спирали характеризуется наличием горизонтальных связей между всеми элементами. Этому способствует несколько факторов. Первый заключается в эволюционном характере экономики. Так, в плановой экономике ведущую роль в инновационном процессе играет государство, а затем, в процессе перехода экономики через индустриальную к постиндустриальной или цифровой стадии роль бизнеса и университетов значительно возрастает. В связи с этим также повышается роль человеческого потенциала, соответственно, особенно важными становятся постоянное улучшение и развитие системы образования, здравоохранения, улучшение качества жизни населения. Вторым фактором, способствующим формированию именно горизонтальных связей между элементами тройной спирали, является глобальный характер разработки и производства инновационной продукции: «национальные границы в инновационных процессах стираются, транснациональные корпорации разбивают цепочки создания добавленной стоимости и размещают отдельные ее элементы там, где находят локальные преимущества» [1].

Глобализация инновационной системы, свободное перемещение знаний между странами носит название техноглобализм. Данный феномен возник в 1980-е гг. в процессе перехода от индустриальной экономики в постиндустриальную. В наших более ранних работах мы затрагивали вопросы целесообразности такого перехода, а также процессы индустриализации и деиндустриализации, было обоснованно доказано, что имеет смысл говорить о новой индустриализации, использовании цифровых технологий для автоматизации, роботизации и обеспечения безлюдности и безотходности технологий [17].

Техноглобализация может осуществляться в трех основных формах. Во-первых, глобальное технологическое сотрудничество. В результате такого взаимодействия появляются международные ассоциации, которые вовлечены в процесс разработки и внедрения инноваций. Во-вторых, глобальное распространение технологий, менее масштабный процесс, заключающийся в передаче технологий крупными международными компаниями своим структурным подразделениям в разных странах мира. В-третьих, трансфер технологий, включающий передачу навыков, знаний, образцов, методов производства, а также материальных объектов от их создателей и разработчиков другим акторам инновационного процесса, с целью их дальнейшего развития и использования для создания новых продуктов, процессов, приложений, материалов или услуг на благо общества [5].

Однако в связи с геополитической ситуацией начала XXI в., положившей начало геоэкономической фрагментации, многие страны мира начали отходить от стратегии техноглобализации.

Процесс, практически полностью противоположный техноглобализму, носит название технопротекционизм. В его рамках осуществляется поддержка отечественных предприятий и организаций, выход зарубежных компаний на отечественный рынок затрудняется с помощью государственного регулирования. Существует и промежуточный вариант, при котором нет барьеров или запретов для деятельности иностранных компаний, однако максимум усилий фокусируется на генерации технического прогресса отечественными компаниями, развитии сектора образования. Такой процесс носит название технонационализм. С середины до конца XX в. приоритетной стратегией была стратегия техноглобализма, ряд стран, например, Япония, следуя ей, смогли стать одними из лидеров в секторе инноваций. В настоящее время вопрос о следовании той или иной стратегии встает особенно остро, поскольку от этого напрямую зависит уровень национальной безопасности. Так, например, только наличие в нашей стране определенного пула технологий позволило практически без потерь для экономики перенести введение санкций, введенных в 2022 г. США и странами Европы против Российской Федерации.

Естественно, если мы анализируем национальную инновационную структуру, то следует затронуть и вопрос инфраструктуры. В дальнейшем мы будем понимать под инновационной инфраструктурой, согласно Федеральному закону от 21.07.2011 № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике», «совокупность организаций, способствующих реализации инновационных проектов, включая предоставление управленческих, материально-технических, финансовых, информационных, кадровых, консультационных и организационных услуг» [21]. Существует три основные модели организации инновационной инфраструктуры: американская, японская и европейская (смешанная).

В случае организации инфраструктуры, согласно американской модели, главными элементами являются научно-исследовательские парки, организованные чаще всего при научно-исследовательских институтах и организациях высшего образования. Соответственно, указанные организации дают возможность использовать свои помещения, лаборатории, компьютеры, библиотеки для осуществления разработок малыми инновационными предприятиями за небольшую плату или участие в будущих прибылях. На последующих стадиях разработки и вывода на рынок инновации организации также принимают активное участие, в частности, предоставляют помощь с поиском финансирования через фонды и привлечением инвесторов. Примером такой инновационной компании, созданной на базе организации высшего образования — Стэнфордского университета — является Google, основанный в 1998 г. двумя студентами — Л. Пейджем и С. Брином. Однако в последние годы в связи с чередой экономических кризисов 2001, 2007 и 2008 гг. была пересмотрена инновационная стратегия США, в результате чего была выпущена Новая инновационная стратегия Барака Обамы. Согласно указанной стратегии, государство больше внимания начинает уделять инновациям, в частности, следующим направлениям: поддержке приоритетных направлений науки и техники, обеспечивающих национальную безопасность; стимулированию частных компаний к участию в инновационной деятельности; увеличению финансирования прикладных разработок.

В случае, если используется японская модель организации инновационной инфраструктуры, ее главным элементом является технополис, т. е. научно-технический комплекс, состоящий из исследовательских лабораторий, венчурных, внедренческих, крупных промышленных, посреднических и других компаний, занимающихся разработкой, внедрением и производством современной продукции [13]. Самым известным технополисом Японии считается город Цукуба. В настоящее время в этом технополисе существуют 60 национальных исследовательских институтов и два национальных университета, окруженных частными исследовательскими центрами, которых насчитывается более 250. Они сгруппированы по пяти фундаментальным направлениям таким образом, чтобы научные центры в каждой зоне преимущественно занимались разработками в аналогичной сфере: образование, строительство, физика, биология и общественные науки. Также в технополисе Цукуба находится Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Третий вариант организации инновационной инфраструктуры — смешанный, характерен для стран Европы. Как отмечает В.А. Коцюбинский, использование такой модели приводит к тому, что существует «достаточное количество помещений, готовых к сдаче компаниям-резидентам, наличие нескольких учредителей, что позволяет добиться большей эффективности управления, в первую очередь, финансового, вместе с тем, затрудняя его относительно ситуации с единственным учредителем, а также наличие исследовательского центра, института или университета, оказывающих поддержку в сфере науки и исследований» [9].

Какая бы из указанных моделей ни использовалась, в структуре национальной инновационной инфраструктуры выделяют пять основных подсистем: производственно-технологическую; финансовую; информационную; кадровую и экспертно-консалтинговую [10].

В составе финансовой подсистемы, как понятно из названия, выделяют финансовые институты, а именно бюджетные, венчурные и страховые фонды, инвестиционные компании, организации, предоставляющие финансовые средства для осуществления инновационной деятельности. Производственно-технологическая подси-

стема включает те элементы, которые осуществляют непосредственно создание нового продукта на основе имеющегося научного знания. Такими субъектами являются технополисы, технопарки, бизнес-инкубаторы, инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий, производственные предприятия. Информационная подсистема включает в себя аналитические центры и агентства, информационные центры, базы данных (в том числе и формируемые и предоставляемые органами статистики). Кадровая подсистема инновационной инфраструктуры включает в себя образовательные учреждения по подготовке кадров, причем, на наш взгляд, как профессионального, так и высшего образования. В составе экспертно-консалтинговой подсистемы можно выделить организации, которые оказывают услуги в сфере интеллектуальной собственности, занимаются вопросами патентных отношений, авторского права, проблемами отчуждения средств индивидуализации и нарушения авторского права.

Тесно связанным с понятием «инновационная инфраструктура» является понятие «инновационная экосистема». Сам термин «экосистема» делает отсылку к биологии и экологии, подчеркивая, что компоненты взаимно влияют друг на друга, а также в составе системы выделяют необходимые условия их функционирования.

Ряд ученых ставят знак равенства между терминами «инновационная инфраструктура» и «инновационная экосистема», однако, на наш взгляд, инновационная экосистема является более широким понятием, включающим в себя сетевое взаимодействие ключевых участников инновационного процесса, приводящее к свойству эмерджентности, и сквозные институты, которые помогают повышать эффективность функционирования национальной инновационной системы.

Данное понятие впервые в научной литературе было использовано К. Весснером в 2005 году, при этом он выделял нелинейность процесса разработки и выхода на рынок инновационной продукции. В дальнейшем под инновационной экосистемой мы будем понимать «саморазвивающуюся и саморегулирующуюся открытую систему, которая включает в себя совокупность элементов (участников), осуществляющих разработку и внедрение инноваций, и

обеспечивает условия (инфраструктуру) для их эффективного распространения» [8].

Согласно теории многоуровневой экономики, можно выделить три основных уровня инновационных экосистем: макроуровень, мезоуровень и микроуровень.

На макроуровне существует два подуровня: глобальная инновационная экосистема, объединяющая в себе участников инновационных процессов, осуществляемых на уровне нескольких стран и выполняемых на значимые, прорывные темы, и национальная инновационная экосистема, включающая участников инновационных процессов на уровне отдельных стран.

На мезоуровне в структуре инновационной экосистемы можно выделить региональные инновационные подсистемы, объединяющие участников инновационного процесса в каждом конкретном регионе, и отраслевые инновационные подсистемы, в рамках которых объединяются представители различных региональных систем на основе принадлежности к определенной отрасли.

Микроуровень инновационной экосистемы состоит из множества инновационных систем организаций и предприятий, участвующих в инновационном процессе. Некоторые ученые также относят к данному уровню инновационной экосистемы производство продуктов предприятия, «которые гармонично дополняют друг друга и позволяют потребителям при совместном использовании ощутить дополнительные удобства и преимущества» [7].

Важно отметить, что на любом из рассматриваемых уровней можно найти экономических агентов, их взаимоотношений и инновационной среды, включающей в себя идеи, технологии, правила и нормы культуры и социально-экономического взаимодействия [8].

К сожалению, сегодняшний уровень технического прогресса и ресурсов общества не может обеспечить достойный уровень жизни для каждого жителя планеты, вследствие чего еще долго будет оставаться разрыв между развитыми странами и остальным миром. В этих условиях обеспечение функционирования национальной экономики в инновационном русле является ключевой задачей правительства любой страны, поскольку только в этом случае можно рассчитывать на высокие значения уровня жизни в стране и доступность благ общества для большинства граждан. Именно инновации

наделяют конкурентными преимуществами страну, что позволяет ей эффективно соперничать за достойное место в мировой хозяйственной системе. В свою очередь, количество и качество инноваций является результатом функционирования национальной инновационной системы. От того, насколько эффективно она функционирует, зависит процесс создания и раскрытия существующего инновационного потенциала.

Национальная инновационная система является продуктом активного взаимодействия государства, бизнеса и общества. При этом национальная инновационная система рассматривается как совокупность институциональных элементов, объединенных в функциональные подсистемы, постоянно взаимодействующих друг с другом за счет активного использования горизонтальных связей.

Ключевой структурой национальной инновационной системы является подсистема инновационной инфраструктуры. Как показал опыт США, Японии и Европейского союза ее организация и функционирование должны учитывать особенности процесса генерации, трансфера, воспроизводства и управления знаниями конкретной страны, а также ее технологические, производственные и природные особенности. Непосредственное наличие отдельных элементов инфраструктуры совсем не означает, что в ближайшем будущем можно ожидать активизации инновационной деятельности в стране, в регионе, на отдельных предприятиях. Важным моментом является формирование так называемой инновационной экосистемы, где за счет прямого и опосредованного диалога государства, бизнеса, науки, образования и общества формируются, выявляются и принимаются потребности каждого из участников экосистемы. Затем, посредством различных форм взаимодействия, выявляются и устанавливаются приоритеты. Дальнейший процесс создания, развития и распространения инноваций уже зависит от ранее достигнутого консенсуса между интересами государства, бизнеса и общества. Благодаря данному подходу национальная система приобретет свойства эмерджентности, а результатом ее функционирования будут инновации, которые действительно смогут повысить конкурентоспособность как отдельных участников инновационного процесса, так и страны в целом.

Литература

1. *Абаев А.Л.* Региональный уровень инновационной политики // Региональная экономика: теория и практика. 2008. № 21. С. 51—60.
2. *Баев С.А.* Теоретические основы развития инновационной инфраструктуры // Финансы и управление. 2021. № 4. С. 83—98.
3. *Бельский А.А.* Элементы и институты национальной инновационной системы // Ученые записки Орловского государственного университета. 2013. № 5 (55). С. 28—31.
4. *Бондаренко Н.Е., Дубовик М.В., Губарев Р.В.* «Тройная спираль» как основа создания инновационных систем // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2018. № 2. С. 3—15. DOI: <https://doi.org/10.21686/2413-2829-2018-2-3-15>.
5. *Ванюшкин А.С., Приходько И.И.* Анализ перспектив международного научно-технического сотрудничества России и Евросоюза // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Экономика и управление. 2019. Т. 5 (71). № 3. С. 17—30.
6. Вступительное слово Б.-А. Лундвалла к статье К. Фримена «Technological Infrastructure and International Competitiveness»: URL: http://redesist.ie.ufrj.br/globelics/pdfs/GLOBELICS_0079_Freeman.pdf (дата обращения: 18.02. 2023).
7. *Докукина А.А., Щербак Л.О.* Современная конкурентоспособность: основные аспекты и проблемы российских производителей // Человеческий капитал и профессиональное образование. 2017. № 2 (22). С. 62—73.
8. *Каленов О.Е.* Инновационная экосистема как основа развития высокотехнологичной промышленности // Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2020. № 5 (113). С. 126—133.
9. *Коцюбинский В.А., Мухлисова А.Р., Рыбалкин В.В.* Технопарки стран мира: организация деятельности и сравнение / Под ред. В.А. Бариновой. М.: И.д. «Дело» РАНХиГС, 2012.
10. *Кулаков К.Ю., Верстина Н.Г., Мецзякова Т.С.* Инновационная инфраструктура и инновационный климат: экосистема ин-

новационного развития // XE-Management. 2022. Т. 5. № 1. С. 32—42.

11. *Петрухина Н.В.* Влияние пространственного фактора на формирование национальной инновационной системы // Вестник Брянского государственного технического университета. 2017. № 3 (56). С. 156—163.

12. Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р (ред. от 28.09.2018) «О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года» (вместе с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»): URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (дата обращения: 14.03. 2023).

13. Словарь бизнес-терминов: URL: <https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/> (дата обращения: 22.03. 2023).

14. *Смелова О.В.* К истории формирования и развития концепции национальных инновационных систем // Проблемы современной экономики. 2011. № 2 (38).

15. *Стрижакова Е.Н.* Человеческий потенциал экономического роста Российской Федерации / Е.Н. Стрижакова, Д.В. Стрижаков. Брянск: Изд-во БГТУ, 2015.

16. *Стрижакова Е.Н., Стрижаков Д.В.* От экономического роста к устойчивому развитию: этапы трансформации концепции // Вестник Сургутского государственного университета. 2021. № 2 (32). С. 58—67.

17. *Стрижакова Е.Н., Стрижаков Д.В.* Концепция устойчивого развития: история и современность // Менеджмент в России и за рубежом. 2020. № 6. С. 92—100.

18. *Стрижакова Е.Н., Стрижаков Д.В.* Основные механизмы реализации государственной промышленной политики экономически развитых стран // Вестник Брянского государственного технического университета. 2014. № 2 (42). С. 130—137.

19. *Стрижакова Е.Н., Стрижаков Д.В.* Экономика гендерного неравенства: проблемы и перспективы // Философия хозяйства. 2021. № 3 (134). С. 161—182.

20. *Стрижакова Е.Н., Стрижаков Д.В.* Экономика неравенства: гендерный аспект // Менеджмент в России и за рубежом. 2022. № 1. С. 51—59.
21. Федеральный закон от 21.07.2011 г. № 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон “О науке и государственной научно-технической политике”»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117193/ (дата обращения: 28.03. 2023).
22. *Шапкин И.Н., Бондаренко Н.Е.* Создание национальной инновационной системы как условие повышения конкурентоспособности стран в глобальной экономике // Век глобализации. 2012. № 2. С. 160—173.
23. *Carayannis E.G., Campbell D.F.J.* Mode 3 knowledge production in quadruple helix innovation systems. N. Y.: Springer, 2012. P. 1—63.
24. *Etzkowitz H.* The triple helix: university-industry-government innovation in action. L.: Routledge, 2008.
25. *Etzkowitz H., Leydesdorff L.* The triple helix of university industry-government relations: A laboratory for knowledge-based economic development // EASST Review. 1995. Vol. 14. No. 1. P. 1—9.
26. Freeman C. Technological Infrastructure and International Competitiveness: URL: http://redesist.ie.ufrj.br/globelics/pdfs/GLOBELICS_0079_Freeman.pdf (дата обращения: 18.02. 2023).
27. *Leydesdorff L.* The Triple Helix, Quadruple Helix and an N-Tuple of Helices: Explanatory Models for Analyzing the Knowledge-Based Economy? // Journal of the Knowledge Economy. 2012. Vol. 3. Is. 1. P. 25—35.
28. *Lundvall B.-A.* Product Innovation and User-Producer Interaction. Aalborg: Aalborg U.P., 1985.
29. *Metcalf S.* The Economic Foundations of Technology Policy: Equilibrium and Evolutionary Perspectives // Handbook of the Economics of Innovation and Technological Change. Oxford (U. K.); Cambridge (US): Blackwell, 1995.
30. *Nelson R.R.* National Innovation Systems: A Comparative Analysis: URL: <https://ssrn.com/abstract=1496195> (дата обращения: 13.03.2023).
31. *Sharif N.* Emergence and development of the National Innovation Systems concept // Research Policy. 2006. No. 35. P. 751—754.

References

1. *Abaev A.L.* Regional'nyj uroven' innovacionnoj politiki // Regional'naya ekonomika: teoriya i praktika. 2008. № 21. S. 51—60.
2. *Baev S.A.* Teoreticheskie osnovy razvitiya innovacionnoj infrastruktury // Finansy i upravlenie. 2021. № 4. S. 83—98.
3. *Bel'skij A.A.* Elementy i instituty nacional'noj innovacionnoj sistemy // Uchenye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2013. № 5 (55). S. 28—31.
4. *Bondarenko N.E., Dubovik M.V., Gubarev R.V.* «Trojnaya spiral'» kak osnova sozdaniya innovacionnyh sistem // Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G.V. Plekhanova. 2018. № 2. S. 3—15. DOI: <https://doi.org/10.21686/2413-2829-2018-2-3-15>.
5. *Vanyushkin A.S., Prihod'ko I.I.* Analiz perspektiv mezhdunarodnogo nauchno-tehnicheskogo sotrudnichestva Rossii i Evrosoyuza // Uchenye zapiski Krymskogo federal'nogo universiteta imeni V.I. Vernadskogo. Ekonomika i upravlenie. 2019. T. 5 (71). № 3. S. 17—30.
6. Vstupitel'noe slovo B.-A. Lundvalla k stat'e K. Frimena «Technological Infrastructure and International Competitiveness»: URL: http://redesist.ie.ufrj.br/globelics/pdfs/GLOBELICS_0079_Freeman.pdf (data obrashcheniya: 18.02. 2023).
7. *Dokukina A.A., SHCHerbak L.O.* Sovremennaya konkurentosposobnost': osnovnye aspekty i problemy rossijskih proizvoditelej // CHelovecheskij kapital i professional'noe obrazovanie. 2017. № 2 (22). S. 62—73.
8. *Kalenov O.E.* Innovacionnaya ekosistema kak osnova razvitiya vysokotekhnologichnoj promyshlennosti // Vestnik Rossijskogo ekonomicheskogo universiteta imeni G.V. Plekhanova. 2020. № 5 (113). S. 126—133.
9. *Kocyubinskij V.A., Muhlisova A.R., Rybalkin V.V.* Tekhnoparki stran mira: organizaciya deyatelnosti i sravnenie / Pod red. V.A. Barinovej. M.: I.d. «Delo» RANHiGS, 2012.
10. *Kulakov K.YU., Verstina N.G., Meshcheryakova T.S.* Innovacionnaya infrastruktura i innovacionnyj klimat: ekosistema innovacionnogo razvitiya // XE-Management. 2022. T. 5. № 1. S. 32—42.

11. *Petruhina N.V.* Vliyanie prostranstvennogo faktora na formirovanie nacional'noj innovacionnoj sistemy // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2017. № 3 (56). S. 156—163.
12. Rasporyazhenie Pravitel'stva RF ot 17.11.2008 g. № 1662-r (red. ot 28.09.2018) «O Konceptcii dolgosrochnogo social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda» (vmeste s “Konceptciej dolgosrochnogo social'no-ekonomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2020 goda”): URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82134/ (data obrashcheniya: 14.03. 2023).
13. Slovar' biznes-terminov: URL: <https://dic.academic.ru/contents.nsf/business/> (data obrashcheniya: 22.03. 2023).
14. *Smelova O.V.* K istorii formirovaniya i razvitiya koncepcii nacional'nyh innovacionnyh sistem // Problemy sovremennoj ekonomiki. 2011. № 2 (38).
15. *Strizhakova E.N.* CHelovecheskij potencial ekonomicheskogo rosta Rossijskoj Federacii / E.N. Strizhakova, D.V. Strizhakov. Bryansk: Izd-vo BGTU, 2015.
16. *Strizhakova E.N., Strizhakov D.V.* Ot ekonomicheskogo rosta k ustojchivomu razvitiyu: etapy transformacii koncepcii // Vestnik Surgutskogo gosudarstvennogo universiteta. 2021. № 2 (32). S. 58—67.
17. *Strizhakova E.N., Strizhakov D.V.* Konceptciya ustojchivogo razvitiya: istoriya i sovremennost' // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2020. № 6. S. 92—100.
18. *Strizhakova E.N., Strizhakov D.V.* Osnovnye mekhanizmy realizacii gosudarstvennoj promyshlennoj politiki ekonomicheski razvityh stran // Vestnik Bryanskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta. 2014. № 2 (42). S. 130—137.
19. *Strizhakova E.N., Strizhakov D.V.* Ekonomika gendernogo neravenstva: problemy i perspektivy // Filosofiya hozyajstva. 2021. № 3 (134). S. 161—182.
20. *Strizhakova E.N., Strizhakov D.V.* Ekonomika neravenstva: gendernyj aspekt // Menedzhment v Rossii i za rubezhom. 2022. № 1. S. 51—59.
21. Federal'nyj zakon ot 21.07.2011 g. № 254-FZ «O vnesenii izmenenij v Federal'nyj zakon “O nauke i gosudarstvennoj nauchno-

tekhnicheskoy politike”»: URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_117193/ (data obrashcheniya: 28.03. 2023).

22. *SHapkin I.N., Bondarenko N.E.* Sozdanie nacional'noj innovacionnoj sistemy kak uslovie povysheniya konkurentosposobnosti stran v global'noj ekonomike // *Vek globalizacii*. 2012. № 2. S. 160—173.

Р.Н. МАГОМЕДОВА

**Основные участники рынка e-commerce:
каналы влияния и способы воздействия ***

Аннотация. В рамках достижения цели исследования — раскрытия каналов влияния и способов воздействия на потребителей со стороны маркетплейсов и экосистем для реализации предлагаемых товаров и услуг — был проанализирован перечень определений в отечественной и зарубежной литературе понятий «экосистема», «бизнес-экосистема», «цифровая экосистема», а также предложено авторское определение понятия «цифровая бизнес экосистема». Описана иерархия участников рынка e-commerce. Сформулированы и описаны каналы влияния и способы воздействия со стороны участников рынка электронной коммерции на потребителей. В ходе проведения исследования были сформулированы основные выводы: основными целями объединения компаний в цифровые бизнес-экосистемы является расширение клиентской базы, увеличение охватов и каналов выхода на клиентов, а также формирование собственной идентичности и уникальной ценности, которые становятся одними из факторов успеха платформы. Влияние на потребителей осуществляется с использованием таких механизмов, как распространение информации об участниках рынка электронной коммерции посредством лидеров мнений; осуществление закрытия на маркетплейсах и в экосистемах основных потребительских нужд; предоставление желаемых товаров.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Магомедова Р.Н. Основные участники рынка e-commerce: каналы влияния и способы воздействия // *Философия хозяйства*. 2023. № 3. С. 104—127. DOI.